

АСОРАТЛИ МИОПИЯДА ТЎР ПАРДА ДИСТРОФИЯСИНИ РИВОЖЛАНИШИ

Андижон Давлат Тиббиёт Институтининг
Жалолитдинов Д.Л.

Аннотация. Илмий мақолада асоратли миопияда тўр парда дисрофияси ни ривожланишининг долзарблиги кўрсатиб ўтилган. Хозирги кунда офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири бу тўр парда ва макула касалликлари. Касаллик кўсатгичи йилдан йилга ўсиб бориши ва оқибатда ногиронликни кўпайиш сабабини ўрганиш.

Калит сўзлар: ОКТ, Фундус, макула, дистрофия.

РАЗВИТИЕ ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ МИОПИИ

Андижанский государственный медицинский институт
Жалолитдинов Д.Л.

Аннотация. В научной статье показана актуальность развития сетчатой дистрофии при осложненной миопии. В настоящее время одной из актуальных проблем офтальмологии являются заболевания сетчатки и желтого пятна. Изучение причины увеличения инвалидности у возбудителя заболевания из года в год.

Ключевые слова: Окт, глазное дно, макула, дистрофия.

DEVELOPMENT OF RETINAL DYSTROPHY IN COMPLICATED MYOPIA

Andijan State Medical Institute
Jaloliddinov D.L.

Annotation. The scientific article shows the relevance of the development of retinal dystrophy in complicated ophthalmology. Currently, diseases of the retina and macula are one of the urgent problems of ophthalmology. The study of the causes of increased disability in the causative agent of the disease from year to year and .

Key words: Oct, fundus, macula, dystrophy.

Асоратли миопияда тўр парда дисрофиясини ривожланиши – Энг кўп тарқалган кўз касалликларидан бири бўлиб кўриш ўткирлигини сезиларли даражада пасайишига, кўриш орқали ногирон бўлиши ёки кўрмай қолишига сабаб бўлади. Дунё бўйича касалликнинг тарқалиши ЖССТ маълумотида кўра касаллик билан мурожат қилганлар сони хар 300 минг аҳолининг 100 мингини ташкил қилади. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда асоратли миопияда тўр парда дисрофияси туфайли ногиронлик бўйича глаукома ва диабетик ретинопатиядан сўнгра учинчи ўринда туради. Асоратли миопияда тўр парда дисрофиясида иккала кўзни шикастланишини 60% ташкил қилади.

Касаллик икки томонлама сурункали характерга эга. Асоратли миопияда тўр парда дисрофиясини асосий ривожланиш генетик фактори ва инсонлар ёши, атеросклероз, артериал хафакон касаллиги, тамаки махсулотлари чекиш, ультрабинафша нур таъсири ва нотўғри овқатланиш.

Касалликни эртанги аниқлаш, уни ривожанишини ва асоратларини олдини олиш офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Касалликни ўрганишдан мақсад Асоратли миопияда тўр парда дисрофиясини ривожланишидаги клиник факторларни ва хавф омилларини ўрганиш.

Материал ва методлари. Андижон давлат тиббиёт институти кўз касалликлари бўлимида 2 йил давомида 31 та бемор асоратли миопияда тўр парда дисрофияси ташхиси билан стационар даволанди. Беморлар ёши 35 дан 75 ёшгача. Эркаклар 18 та (58,1%), аёллар 13 (41,9%) тани ташкил қилди. Барча беморларга тўлиқ офтальмологик текширувлар стандарт асосида олиб борилди. Анамнез йиғиш давомида беморлардаги зарарли одатлар тамаки чекиш, спиртли ичимликлар истемол қилиши, хамрох касалликлар, бемор бўйи, оғирлиги аниқланди. Беморларда кўриш ўткирлиги, КИБ, переметрия қилинди. Кўз туби гониолинза ёрдамида кўрилиб, ОКТ ва ФУНДУС камера текшируви ўтказилди.

Текширув натижалари. Ўтказилган текширувлар натижасига асосан беморлар ёшига қараб 3 та гуруҳга бўлинди. 35-50 ёшгача 8 та (25,8%) бемор, 51 - 65 гача 10 та (32,25%) бемор, 65 -75 гача -13 та (41,9%) бемор.

Тоғли худудларда яшовчи беморлар билан шаҳарда яшовчи беморлар 66% ва 34% ташкил этди. Беморларни 23 та (74,2%) ёши кексаларни ва 8 та (25,8%) ишчи ходимларни ташкил қилади.

Беморларни 16 таси (51,6%) юкори тоғли худудларда яшайди. Беморлар вазни 65 кгдан 98 кг гача: 4 та беморда - 70 кг дан - 80 кг гача; 80% беморларда тана оғирлигининг юкори даражадалиги кузатилган. Олинган натижаларни тахлил қилинганда қишлоқ аҳолиси орасидагига нисбатан, шаҳар аҳолиси орасида семизликга чалинганларда тўр парда макуляр

дегенерацияси 9 баробар юкорилиги аникланди.

Ёмон одатлар билан одатланганларда: спиртли ичимликлар истемол қилганларда 9 (29%) тамакида - 5%). 8 та беморда генетик фактор таъсири аникланди. Булар яқин қариндошлик никохларда.

Шифохонада даволаниш даврида назоратга олинган беморларда шуни кузатилдики, барча беморларда хамрох касалликлари борлиги аникланди. Шуни таъкидлаш зарурки, энг кўп тўр парда макуляр дистрофияси юрак қон- томир касалликларида 68%, шулардан хафақон касаллиги - 38%, атеросклероз – 33% , атеросклероз хафақон касаллиги билан бирга - 34% , юрак ишемик касаллиги - 14%. 17% ошқозон ичак системаси касаллиги билан (холецистит - 4, панкреатит - 2, гастриты -2), кандли диабет билан 2 та бемор.

Кўз олмаси томирли қавати хориокапилляр қисми, шишасимон тана лойқаланиши ва тўр парда пигмент эпителийси яллиғланишлари кузатилди.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики шахар аҳолиси орасида асоратли миопияда тўр парда дисрофияси 76% ҳолатда, шундан 60% - аёлларда, (80%) семизликга чалинган ва хамрох касаллиги бор беморларда бўлади.

Бу шуни кўрсатадики, барча мутахассислар асосан терапевт, кардиолог, эндокринолог албатта офтальмологлар билан хамжихатликда фаолият кўрсатиши мақсадга мувофиқ бўлади. Асоратли миопияда тўр парда дисрофияси профилактикаси амалга оширилади

Адабиётлар

- 1.Chemeу E.F. Патогенез сосудистой макулодистрофии. Тез. докл. Офтальмологического конгресса «Белые ночи», 28-31 мая 2001 г.-С. 3-5.
- 2.Лимбан Е.С., Шахов Е.В. Состояние и динамика слепоты и инвалидности вследствие патологии органа зрения в России// Материалы VII съезда офтальмологов России.- Москва,2000,- С. 209-214.
- 3.Мухина М.А., Сотникова Е.В., Кутещова О.М. Социальная значимость и актуальность проблемы лечения макулодистрофии// Материалы VII съезда офтальмологов России.- Москва,2000,- С. 220.
- 4.Шамшинова А.М. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва.- Москва, 2001.-С.229-261.
- 5.Castillo MM, Mowatt G, Lois N et al. Optical coherence tomography for the diagnosis of neovascular age-related macular degeneration: a systematic review. Eye (Lond). 2014 Dec; 28(12): 1399–1406.